

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
166 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Gulzona Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farhod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	

KORXONALARNING MOLIYAVIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARINI EKONOMETRIK TAHLILI QILISH MASALALARI

Jalilov Bahrom Sotiboldievich

Namangan muxandislik-texnologiya instituti dotsenti, PhD

Annotatsiya: Korxonalar ish faoliyatini aniqlashda ekonometrik tahlil orqali omillarning o'zaro ta'sirlashuv tahlili va kelgusi holatini prognoz qilish natijalari aniqlanadi. Ushbu jarayon uchun ekonometrik model ishlab chiqiladi. Ekonometrik tahlil asosida korxonadagi ishlab chiqarish potentsiallari va ularning ishlab chiqarishga ta'sir etish darajasini o'rganish imkonini beradi. Ushbu maqolada korxonalar sof foydasiga ta'sir etuvchi omillar va ularni optimallashtirish masalalari o'rganildi.

Kalit so'zlar: sof foyda, amaldagi narx, taqqoslama narx, amortizatsiya, optimallashtirish, samaradorlik.

Abstract: An econometric model is developed to determine the results of the analysis of the interaction of factors and forecast the future state through econometric analysis in determining the performance of enterprises. On the basis of econometric analysis, it is possible to study the production potentials of the enterprise and the level of their impact on production. In this article, the factors affecting the net profit of enterprises and the issues of their optimization were studied.

Keywords: net profit, current price, comparative price, depreciation, optimization, efficiency.

Аннотация: Разработана эконометрическая модель, позволяющая определить результаты анализа взаимодействия факторов и прогнозировать будущее состояние посредством эконометрического анализа при определении эффективности деятельности предприятий. На основе эконометрического анализа можно изучить производственные потенциалы предприятия и степень их влияния на производство. В данной статье исследованы факторы, влияющие на чистую прибыль предприятий и вопросы ее оптимизации.

Ключевые слова: чистая прибыль, текущая цена, сравнительная цена, амортизация, оптимизация, эффективность.

KIRISH

Hozirgi raqobat davrida korxonaning ishlab chiqarish potensialini aniqlashda samarali va oqilona yondashuvni amalga oshirish uchun asosiy ko'rsatkich sifatida mahsulotning amaldagi narx qiymatining o'zgarishini tahlil qilish zarur. Bunday tahlilni amalga oshirishda, shuningdek, korxonaning ishlab chiqarish vositalarining amortizatsiyasini hisobga olish maqsadga muvofiqdir. Shu sababli, korxonaning ishlab chiqarish vositalarini zamonaviy, kam energiya sarf qiladigan va yuqori samaradorlik bilan ishlaydigan texnologiyalar bilan jihozlash lozim.

Don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarining iqtisodiy rivojlanishga qaratilgan uzoq muddatli strategik maqsadlarini amalga oshirish jarayoni mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq boshlangan. Bunday chora-tadbirlar korxonalarining jahon bozorida raqobatbardoshligini oshirish va iqtisodiy mavqeyini mustahkamlashga yo'naltirilgan. Tarkibiy o'zgarishlar, yuqori texnologiyalarga asoslangan

zamonaviy tarmoqlarni qo'llab-quvvatlash va ishlab chiqarish sohalarini jadal rivojlantirish siyosatini davom ettirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan.

Korxonalar salohiyatining tobora yuksalib borayotgani, so'nggi yillarda ishga tushirilgan yangi zamonaviy ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmaning rivoji, tizimli ravishda amalga oshirilayotgan islohotlar hamda iqtisodiyotning erkinlashtirilishi mamlakatda nihoyatda qulay investitsiya muhitini yaratdi. Bu esa korxonalarga yanada yuksak maqsadga ega strategiyalarni belgilash imkonini bermoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Respublikamiz, shuningdek, MDH davlatlari va xorijiy mamlakatlarning iqtisodiyotga oid ilmiy adabiyotlarida korxonalar ishlab chiqarish jarayonlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashning nazariy hamda amaliy jihatlariga bag'ishlangan ishlar keng o'rin olgan. Xususan, A. Smit, J. M. Keyns, R. Lukas, M. Xirooka, F. Xayek, N. Kaldor, M. Kombi, R. Solou kabi xorijlik iqtisodchi olimlarning ilmiy tadqiqotlarida modellashtirishning nazariy muammolari tadqiq etilgan.

MDH davlatlaridagi olimlardan ishlab chiqarish potentsiali va ishlab chiqarish jarayonlarini matematik modellashtirish bo'yicha L. D. Revuskiy, P. I. Razinkov, Ya. N. Пащенко, Ye. E. Golyshcheva, O. V. Vlasenko, O. V. Karsunseva, Ye. V. Berejnaya, L. I. Abalkin kabi olimlar ilmiy izlanishlar olib borganlar.

Mamlakatimizda korxonalar ishlab chiqarish potentsiali mexanizmini takomillashtirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda ekonometrik tahlillar olib borgan, hamda ushbu jarayonlarni modellashtirish yo'nalishlarini S. S. G'ulomov, B. Yu. Xodiev, T. Sh. Shodiev, B. A. Begalov, Yo. Abdullaev, R. X. Alimov, N. X. Xaydarov, N. K. Aimbetov, X. S. Muxitdinov, B. T. Salimov, Z. X. Toshmatov, N. M. Mahmudov, B. Ataniyazov, B. K. G'oyibnazarov, I. Q. Mirzaev, A. T. Shermuhamedov, B. T. Bayxonov kabi olimlarning ishlarida ko'rish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishda eng kichik kvadratlar usuli, iqtisodiy-statistik tahlil, mantiqiy fikrlash, kompleks yondashuv, qiyosiy tahlil, ekonometrik modellashtirish va prognozlash kabi usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Korxonalar ish faoliyatini aniqlashda ekonometrik tahlil orqali korxonadagi ishlab chiqarish potentsiallari va ularning ishlab chiqarishga ta'sir etish darajasini o'rganish mumkin. Ushbu maqolada korxonalar sof foydasiga ta'sir etuvchi omillar va ularni optimallashtirish masalalari o'rganildi. Jumladan, Namangan viloyatidagi "Uchqo'rg'ondonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati korxonasi misolida mazkur jarayon ko'rib chiqildi (1-jadval).

1-jadval. "Uchqo'rg'ondon" mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati korxonasining ishlab chiqarish salohiyati, ularning ishlab chiqarishga ta'siri¹.

No	Yillar	$x_1^{(i)}$ -amaldagi narhlarda i/ch hajmi (mlrd.so'm)	$x_2^{(i)}$ -un ishlab chiqarish (ming tonna)	$x_3^{(i)}$ -omuxta yem ishlab chiqarish, (mingtonna)	$x_4^{(i)}$ -kepak tayrlash (ming tonna)	korxonada sof foydasi (mlrd. so'm)
1	2015	49,8	61,5	38,9	19,1	0,14
2	2016	47,7	45,9	39,9	13,4	0,15

1 Манба: "Учқўргондонмаҳсулотлари" акционерлик жамиятининг иқтисодий кўрсаткичлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган.

3	2017	58,1	52,5	35,2	15,8	0,20
4	2018	64,8	53,8	33,9	16,8	0,22
5	2019	72,2	51,7	39,4	16,6	0,29
6	2020	81,7	58,1	34,8	17,8	0,38
7	2021	110,6	59,1	31,6	18,1	3,5
8	2022	159,6	64,1	27,8	19,5	18,8
9	2023	192,5	65,0	30,9	19,8	19,1

Jadvalni tahlil qilish orqali quyidagi belgilashlarni kiritamiz $x_1^{(i)}$ - amaldagi narhlarda ishlab chiqarish hajmi, $x_2^{(i)}$ - un ishlab chiqarish hajmi, $x_3^{(i)}$ - omuxta yem ishlab chiqarish, $x_4^{(i)}$ -kepak tayyorlash, Y –korxonada sof foydasi bo'lsin.

Matematik model ko'rinishini

$$\ln Y = a_0 + a_1 \ln x_1^{(i)} + a_2 \ln x_2^{(i)} + a_3 \ln x_3^{(i)} + a_4 \ln x_4^{(i)} \quad (1.1)$$

ko'rinishida qidiramiz. Matematik statistikaning eng kichik kvadratlar usuliga asosan a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 parametrlarni shunday qiymatlari topiladiki, natijada funksiya eng kichik qiymatga erishadi.

$$\varphi(a_0, a_1, a_2, a_3, a_4) = \sum_{i=1}^n \left(Y_i - \left(a_0 + a_1 \ln x_1^{(i)} + a_2 \ln x_2^{(i)} + a_3 \ln x_3^{(i)} + a_4 \ln x_4^{(i)} \right) \right)^2 \quad (1.2)$$

Bu masalani yechimini quyidagi tenglamalar sistemasini yechimlarini topishga keltiriladi.

$$\begin{cases} \frac{\partial \varphi(a_0, a_1, a_2, a_3, a_4)}{\partial a_0} = 0 \\ \frac{\partial \varphi(a_0, a_1, a_2, a_3, a_4)}{\partial a_i} = 0 \end{cases} \quad i = \overline{1, 4} \quad (1.3)$$

$$\frac{\partial \varphi(a_0, a_1, a_2, a_3, a_4)}{\partial a_i}$$

bu yerda a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 parametrlar bo'yicha xususiy xosilalar. (1.3) tenglamalar sistemasida belgilangan tartibda almashtirishlar bajarib, quyidagi tenglamalar sistemasini hosil qilamiz.

$$\begin{cases} a_0 n + a_1 \sum_{i=1}^n \ln x_1^{(i)} + a_2 \sum_{i=1}^n \ln x_2^{(i)} + a_3 \sum_{i=1}^n \ln x_3^{(i)} + a_4 \sum_{i=1}^n \ln x_4^{(i)} = \sum_{i=1}^n Y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^n \ln x_1^{(i)} + a_1 \sum_{i=1}^n (\ln x_1^{(i)})^2 + a_2 \sum_{i=1}^n \ln x_2^{(i)} \ln x_1^{(i)} + a_3 \sum_{i=1}^n \ln x_3^{(i)} \ln x_1^{(i)} + a_4 \sum_{i=1}^n \ln x_4^{(i)} \ln x_1^{(i)} = \sum_{i=1}^n Y_i \ln x_1^{(i)} \\ a_0 \sum_{i=1}^n \ln x_2^{(i)} + a_1 \sum_{i=1}^n \ln x_1^{(i)} \ln x_2^{(i)} + a_2 \sum_{i=1}^n (\ln x_2^{(i)})^2 + a_3 \sum_{i=1}^n \ln x_3^{(i)} \ln x_2^{(i)} + a_4 \sum_{i=1}^n \ln x_4^{(i)} \ln x_2^{(i)} = \sum_{i=1}^n Y_i \ln x_2^{(i)} \\ a_0 \sum_{i=1}^n \ln x_3^{(i)} + a_1 \sum_{i=1}^n \ln x_1^{(i)} \ln x_3^{(i)} + a_2 \sum_{i=1}^n \ln x_2^{(i)} \ln x_3^{(i)} + a_3 \sum_{i=1}^n (\ln x_3^{(i)})^2 + a_4 \sum_{i=1}^n \ln x_4^{(i)} \ln x_3^{(i)} = \sum_{i=1}^n Y_i \ln x_3^{(i)} \\ a_0 \sum_{i=1}^n \ln x_4^{(i)} + a_1 \sum_{i=1}^n \ln x_1^{(i)} \ln x_4^{(i)} + a_2 \sum_{i=1}^n \ln x_2^{(i)} \ln x_4^{(i)} + a_3 \sum_{i=1}^n \ln x_3^{(i)} \ln x_4^{(i)} + a_4 \sum_{i=1}^n (\ln x_4^{(i)})^2 = \sum_{i=1}^n Y_i \ln x_4^{(i)} \end{cases} \quad (1.4)$$

Hosil bo'lgan tenglamalar tizimidan parametrlar topilib, (1.1)ga qo'yilsa Y funksiya uchun aniq munosabat hosil bo'ladi [22].

Xususan, korxonalar sof foydasiga ta'sir etuvchi iqtisodiy omillar va ularni baholash usullarini hosil qilamiz. (1.4) ko'rinishdagi normal tenglamalar sistemasini koeffitsientlarini hisoblab, so'ngra tenglamalar sistemasi yechilsa, korxonalar sof foydasi quyidagi model bilan aniqlanadi:

$$\ln Y = 58,4 * \ln x_1 + 47,6 * \ln x_2 + 11,11 * \ln x_3 - 19,135 * \ln x_4 - 242,253 \quad (1.5)$$

Aniqlangan natijadan kelib chiqqan holda matematikada hisoblashni amalga oshirishda logorifmdan qutilish maqsadida tenglama potentsirlanadi va formula bilan hisoblash mumkin. Tahlil qilingan matematik modellar Fisher statistikasiga ko'ra 0,95 ehtimol bilan mohiyatlidir.

$$Y = \frac{X_1^{58,4} * X_2^{47,6} * X_3^{11,11}}{X_4^{19,135} * e^{-242,253}} \quad (1.6)$$

Tadqiqot obyekti sifatida "Uchqo'rg'ondon mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati korxonasi statistika ko'rsatkichlari asosida ekonometrik modellashtirish masalalari tahlil qilindi. Iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki:

Ushbu jarayonni tashkil etuvchi omillar bir-biri bilan uzviy bog'langan bo'lib, ular orasida muayyan aloqadorlik mavjud. Bunday bog'liqlikda bir omilning o'zgarishi boshqa omilning o'zgarishiga olib kelishi asoslandi.

Ishlab chiqilgan model qiymatlariga ko'ra, korxonalar sof foydasini oshirish uchun un ishlab chiqarish va omuxta yem tayyorlash hajmini orttirish zarurligi aniqlandi.

Amaldagi narxlarda ishlab chiqarish hajmining ortishi o'z-o'zidan sof foydani oshirishga olib keladi. Buning sababi, 2019-yil 14-oktyabrda chiqarilgan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Don, un va non yetkazib berish tizimiga bozor mexanizmlarini to'liq joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 866-sonli qaroriga ko'ra, don mahsulotlari korxonalarida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar erkin bozor narxiga o'tkazilganligidir. Un mahsulotlarining erkin bozor narxiga o'tishi mahsulot bahosining o'sishiga olib kelgan, natijada tannarx o'zgarmagan sharoitda sof foyda keskin oshgan.

Tadqiqot natijasida aniqlanishicha, Namangan viloyati "Uchqo'rg'ondon mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati korxonasi iqtisodiy ko'rsatkichlari asosida amaldagi narxlarda ishlab chiqarish mahsulot hajmiga ta'sir etuvchi omillar juda ko'p va xilma-xildir. Ushbu omillarning xilma-xilligi va ko'pligi ishlab chiqarish jarayonlariga ta'sir qiluvchi samarali chora-tadbirlarni aniqlash va amalga oshirish uchun ularni kompleks holda o'rganish zarurligini ta'kidlaydi. Bu esa zamonaviy iqtisodiyot talablari bilan uyg'unlashgan holda davr taqozosi hisoblanadi.

Korxonalarda amaldagi narxlarda ishlab chiqarish mahsulot hajmining matematik modelini ko'rinishida izlaymiz. Bu yerda $X_1^{\alpha_1}$ xalq iste'moli mollari, $X_2^{\alpha_2}$ -un ishlab chiqarish jami, $X_3^{\alpha_3}$ - manka yormasi, $X_4^{\alpha_4}$ - omuxta yem, $X_5^{\alpha_5}$ - kepak, $X_6^{\alpha_6}$ - ishlovchilar soni, $X_7^{\alpha_7}$ - mehnat unumdorligi, $X_8^{\alpha_8}$ - ish xaqi, $X_9^{\alpha_9}$ - balans foydasi, $X_{10}^{\alpha_{10}}$ - sof foyda. Bu yerda $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{10}$ o'zgarmas sonlar. Shuningdek, Y va y orqali jami amaldagi narxlarda ishlab chiqarish mahsulot hajmini va taqqoslama narxlarda ishlab chiqarish mahsulot hajmini iqtisodiy ko'rsatkichlarini belgilaymiz.

$$Y = a_0 X_1^{\alpha_1} * X_2^{\alpha_2} * X_3^{\alpha_3} * X_4^{\alpha_4} * X_5^{\alpha_5} * X_6^{\alpha_6} * X_7^{\alpha_7} * X_8^{\alpha_8} * X_9^{\alpha_9} * X_{10}^{\alpha_{10}} \quad (1.7)$$

a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 -koeffitsientlarni topish uchun matematik statistikaning eng kichik kvadratlar

usulidan ya'ni yuqorida keltirilgan (1.1)-(1.3) formulalardan foydalanamiz. a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 - parametrlar bo'yicha xususiy hosilalar olib va ularni nolga tenglab, normal tenglamalar sistemasini

hosil qilamiz. Tenglamalar sistemasini Mathcad kompyuter dasturini qo'llab , a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 parametrlarga nisbatan yechamiz.

“Uchqo'rg'ondon mahsulotlari” aksiyadorlik jamiyati korxonasiining statistik ma'lumotlari asosida quyidagi matematik modellarni hosil qilamiz. Korxonaning amaldagi narxlarda ishlab chiqarish mahsulot hajmining ekonometrik modeli ko'rinish oladi. Fisher mezoni $F=257.86$, determinatsiya koeffitsienti $R^2=0,91$ ga teng.

$$Y = 18,08x_1^{0,5617} * x_2^{0,0647} * x_3^{0,1784} * x_4^{0,1069} * x_5^{0,0363} * x_6^{0,018} * x_7^{0,0024} * x_8^{0,06} * x_9^{0,1203} * x_{10}^{0,0284} \quad (1.8)$$

Korxonaning taqqoslama narxlarda ishlab chiqarish mahsulot hajmini ekonometrik modeli sifatida ifodalanadi. Mezonlar bo'yicha tekshiruv natijalariga ko'ra, Fisher mezoni $F=85.274$, determinatsiya koeffitsienti $R^2=0,92$ ga teng bo'ldi.

$$y = 22,77x_1^{0,5617} * x_2^{0,0298} * x_3^{0,1823} * x_4^{0,0285} * x_5^{0,0793} * x_6^{0,1067} * x_7^{0,0766} * x_8^{0,035} * x_9^{0,1077} * x_{10}^{0,1464} \quad (1.9)$$

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot olib borilgan obyektlar bo'yicha ekonometrik modellarni tahlili shuni ko'rsatmoqdaki:

Amaldagi narxlarda ishlab chiqarish mahsulot hajmiga ta'sir etuvchi omillarning barchasi to'g'ri proporsional bo'lib, omillar miqdorining oshishi natijaviy qiymatning ham oshishiga olib kelgan.

Amaldagi narxlarda ishlab chiqarish mahsulot hajmiga xalq iste'moli mollari, un ishlab chiqarish va omuxta yem ishlab chiqarish kabi omil ko'rsatkichlari boshqa omillar ko'rsatkichlariga nisbatan yuqori ta'sirga ega ekanligi aniqlangan.

Taqqoslama narxlar bo'yicha tahlil natijalari shundan dalolat beradiki, ishlab chiqarish mahsulot hajmiga ta'sir etuvchi manka yormasi va ishchi kuchi ko'rsatkichlarining ta'siri to'g'ri proporsional va sezilarli darajada yuqori bo'lgan.

Bundan xulosa qilish mumkinki, taqqoslama narxlarda ishlab chiqarish mahsulot hajmining oshishiga tanlangan barcha omillar to'g'ri bog'langan. Ularning samaradorlik darajalari yuqoriligi va pastligi bilan farqlanishiga qaramay, barcha tanlangan ko'rsatkichlarni oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Гофуров М., Холмуродов М., Хусанов Қ. Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар. – Т.: АГНИ, 2001. – 100 б.
2. Шодиев Т.Ш. ва бошқалар. Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар. – Т.: 2000. – 96 б.
3. Карсунцева О.В. Формирование и реализация стратегии повышения уровня использования производственного потенциала предприятий машиностроения. Дисс. док. экон. – Самара, 2014. – 362 с.
4. Jalilov B.S. Characteristics of the production potential of the enterprise. // International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT). Vol. 24 No. 1 December 2020, pp. 214–218. <http://ijpsat.ijsht-journals.org>
5. Жалилов Б.С. Корхоналарнинг самарали ишлаб чиқариш фаолиятида ишлаб чиқариш потенциалнинг ўрни ва амалий аҳамияти. // Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш, фан ва таълимнинг интеграциясига инновацион технологияларни тадбиқ этишда халқаро фермерларнинг роли. Халқаро илмий анжуман мақолалар тўплами. Наманган, 2020 йил 25–26 сентябрь. 2-қисм. 166–170-б.
6. Жалилов Б.С. Иқтисодий салоҳият ва уларнинг корхона ишлаб чиқаришини статистик таҳлил қилишдаги аҳамияти. // “Иқтисодиёт ва жамият” №5(60), 2019. 578–583-б. www.iupr.ru

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

